

METAFORA VA UNING XUSUSIYATLARI

Turdiyev Zohidjon Nasirovich

TDSHU, Qiyosiy tilshunoslik va lingvistik tarjimashunoslik

arab tili yo'nalishi 1 kurs magistranti

Muxiddinova Dilafruz (ilmiy raxbar)

TDSHU, Tarjimashunoslik va xalqaro jurnalistika fakulteti, (phd) doktori

Annotasiya: Sherlarda oshiq yigit qizning ko'zlarini dengizga, yuzini olovga, qoshlarini yoy, kipriklarini otilishga tayyor turgan o'qlarga o'xshatganini ko'p uchratamiz. Albatta bu metoforik o'xshatish bo'lib, u barcha tillarda qo'llaniladi va uni to'g'ri tarjima qila olish tarjimondan mahorat va mashaqqatli mehnatni talab qiladi.

Kalit so'zlar: Tarjima, “Ming bir kecha”, metafora, mazmun, tilshunoslik.

Аннотация: У львов мы часто видим влюбленного юношу, уподобляющего глаза девушки морю, ее лицо огню, брови луку, ресницы стрелам, готовым выстрелить. Конечно, это метафорическая аналогия, она используется во всех языках, и чтобы суметь ее правильно перевести, от переводчика требуется мастерство и трудолюбие.

Ключевые слова: перевод, «Тысяча и одна ночь», метафора, содержание, лингвистика.

Annotation: In lions, we often see a young man in love likening a girl's eyes to the sea, her face to fire, her eyebrows to a bow, her eyelashes to arrows ready to shoot. Of course, this is a metaphorical analogy, it is used in all languages, and to be able to translate it correctly requires skill and hard work from the translator.

Keywords: Translation, “A Thousand and One Nights”, metaphor, content, linguistics.

Tarjimashunoslikda ilgari mavjud bo'lgan nomning muayyan o'xshashlik asosida yangi ma'no uchun qo'llanishi oddiy nominatsiya vazifasinigina bajarmaydi,

balki tinglovchiga ta'sir etish(ekspressiv) vazifasini ham bajaradi hamda tilning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi. Anashunday ko'chimlardan biri metaforadir.

Metafora nominatsiya jarayonida muhim o'rin tutishiga qaramay, ko'proq badiiy vositasifatida tarjimashunoslarning diqqatini jalb qilib keldi. Lekin har qanday badiiy ifoda lingvistikvosita yordamida amalga oshiriladi. Shunday ekan, badiiy nutq tarkibidagi ko'chimlar muayyanlingvistik qonuniyatlar asosida maydonga keladi. Shuning uchun ham ular faqatadabiyotshunoslikninggina emas, balki tilshunoslikning ham tekshirish obyekti sanaladi.

Metafora va metaforiklik masalasi bugungi kunda nafaqat filologiya, balki falsafa, mantiq,germenevtika, psixologiya kabi qator gumanitar ilm sohalari tomonidan ham o'rganilib,metaforaning mohiyati, strukturasi, xillari va ko'rinishlari borasida yangi-yangi qarashlar paydobo'ldiki, natijada ular erishgan yutuqlar asosida tilshunoslikda ham bu masalani qayta ko'rish zarurati yuzaga keladi.

Metafora asosida nom ko'chishi - narsa, belgi yoki harakatga xos atamaning (so'zning)o'zaro o'xshashligi bo'lgan boshqa belgi, narsa, harakat haqidagi tushuncha uchun ham qo'llanishi, shu tushunchaning ham nomiga o'tishi (aylanishi)dir.

Metafora asosida nom ko'chishi predmet, belgi, harakat, holatlarning keng ma'nodagi o'xshashligiga asoslanadi. Asos konkret, abstrakt bo'lishi mumkin. Metafora tuzilishiga ko'ra sodda va kengaygan, badiiy hamda lingvistik metaforalarga ajratiladi'. Lingvistik metafora ekspressiv bo'lmagan atama, badiiy metafora ekspressivdir. Ilmiy adabiyotlarda metaforani til va nutq hodisalari sifatida ikki turga ajratib ko'rsatadilar.

Metaforaga har doim funksional jihatdan qarash kerak. Bunda, bir tomondan, uning shoirga dilidagini ifodalashga, ikkinchi tomondan, she'rxonga ularni his qilishga qanchalik yordam berayotganini diqqat markaziga qo'yish muhim. Zero, metafora ijodiy faoliyat mahsuli ekan, xuddi badiiy asar yoki obraz kabi ikkala tomonni, ijodkor va o'quvchini birdek nazarda tutishni taqozo etadi.

Tilshunoslikning o'rganilish obyekti tabiati ikki ziddiyatli jihatlar munosabatida shakllanishi masalasi ancha qadimdan qo'yilib kelingan bo'lsa-da, bu qarashning sistemalashgan va nazariy asoslangan ifodasi XX asrda paydo bo'ldi va F.de Sossyur nomi bilan bog'lanadi.

Til ikki tarkibiy qism - lison va nutqni qamrab oladi. Lison muayyan jamiyat a'zolari uchun umumiy va tayyor qolip va sxemalar tizimi bo'lib, ijtimoiy-cheqli hodisadir. Nutq lisoniy xilma-xil yuzaga chiqish usullari bo'lgan shaxsiy, moddiy hodisadir. Har qanday tilga xos hodisa lisoniy va nutqiy jihatlariga ega bo'ladi. Nutqiy jihat kuzatish uchun qulay (o'ng'ay) va bevositadir. Ammo shu bilan birga o'zgar uvchan va hisobsiz hamdir. Uning ortida - asosida nisbatan turg'un va chegaralangan lisoniy hodisa yotadi. Tilshunoslik fanining tarixiga nazar tashlasak, unda til hodisalarining birinchi jihatini o'rganish an'anasi kuchliroq ekanini ko'ramiz. Jumladan, metaforaning o'rganilishida ham. Uning ikkinchi jihati – lisoniy asosini o'rganish anchadan beri mavjud va dolzarbdir.

Bir metafora – umumiy ma'noda muhim bir narsaga ega bo'lgan ikki xil narsalar o'rtasida taqqoslanadigan nutq namunasidir. “ Metafora “ so'zi, “ko'chirish” yoki “bo'ylab yurish” ma'nosini beruvchi yunoncha so'zdan kelib chiqqan . Uning ishlatilishi siz ifoda etmoqchi bo'lgan narsangizga ko'proq go'zallik, inoyat yoki transsendensiyani nashr etishga imkon beradi. Ushbu jarayon adabiyotda ham, kundalik tilda ham qo'llaniladi.

Misol uchun aytishimiz mumkin:

Og'zingizdagi marvaridlar. (Og'zingizning tishlari)

Samoviy o't pashshalari tunni bezatdi. (Kechasi yulduzlar porlab turardi)

Osmon oppoq paxtalar bilan qoplangan edi. (Osmon bulutlar bilan qoplangan)

Daryoning shovqini eshitilardi. (Daryoning ovozi eshitildi)

Ona nasli uchun jonini beradi. (Ona farzandlari uchun jonini beradi)

Qiz kapalakka aylandi. (Qiz rivojlandi)

Uning sochlari oltin. (Sochining oltin rangi)

Men uning terisining qora rangiga qoyil qoldim. (Men terining quyuq rangiga qoyil qoldim)

Yaylovning yashil mantiyasi. (O'tloq maysasi)

Abadiy orzu. (O'lim)

Hayot gullari. (Yoshlik)

Erning orqasida faqat ko'k mavjud. (Quruqlikdan tashqari faqat dengiz bor)

Mening lablaringizdagi asalni tatib ko'rishga ijozat bering. (Menga lablaringizning ta'mini tatib ko'rishga ijozat bering)

Uning ko'zlaridan achchiq daryolar oqdi. (Ko'zlaridan achchiq yoshlari oqdi)

Sochlaridagi qor uning tarixi haqida gapirdi. (Sochlaridagi kulrang uning tarixi haqida gapirdi)

Uning tanasining fil suyagi uni yo'ldan ozdirdi. (Tanasining oppoqligi uni yo'ldan ozdirdi)

U nog'orani ko'kragida his qildi. (U ko'kragining urishini sezdi)

Uning ko'zlarida ikkita zumraddan uchqun paydo bo'ldi. (Uning yashil ko'zlari porlab turardi)

Gitaralarning nolasi eshitilib turardi. (Gitara tovushi eshitilib turardi)

Uning ko'zlari ikkita ko'k quduq edi. (Birovning ko'zlari rangiga va go'zalligiga murojaat qilish uchun)

Uning og'zi yangi meva edi. (Og'zi yoki lablari qizg'ish va yoqimli so'zlovchi edi)

Sevgi zolimdir. (Bevafodir)

Keling buni 1001 kecha asari misolida ko'rib chiqamiz. Avvalo bu asarning o'z tarixiga to'xtalsak "1001 kecha" ning kelib chiqishi va rivojlanishi masalasi hozirgi kunga to'liq aniqlanmagan. Hindistonda birinchi tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu to'plamning prandodini qidirishga urinishlar hali etarli asos olmagan. Arab zaminidagi "kechalar" prototipi X asrda amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Kezar Efyon Fors kolleksiyassi (mingta ertak). "Ming kecha" yoki "ming kecha" yoki "ming kecha" deb nomlangan bu tarjima, o'sha davrning arab

yozuvchilari, Bog'dodda sharqiy xalifalik poytaxtida juda mashhur edi. Biz uning asl kelib chiqish vaqti xaqida tanqidiy fikr ayta olmaymiz, chunki faqat “1001 kecha” deb nom berilishi ham juda to'g'ri nom berish bo'lgan va asarga joziba baxsh etgan. 1001 kecha ertaklarida voqe'alar turli vaqtlarda, ba'zan hikoyalardagi kishilar ismi otasining nomi bilan keltiriladi. “Xoronning ertak”, “Porter va uchta qiz” va boshqalarda misollar mavjud. To'planning alohida ertaklari, shu jumladan ularni matni yozishdan oldin, tarqoq, ko'pincha ko'proq umumiy shaklda bo'lgan. Ushbu asarda ham metofaraning go'zal namunalari juda ham ko'plab o'rinlarda mahorat bilan berilgan. Masalan SHaxriyor va SHohizamon hikoyasini olaylik . Xotini xiyonat qilgan SHoxizamon noxush voqe'adan rangi o'chgan, qoni qochgan deya tasvirlanadi, aslida esa insonning rangi o'chmaydi, doim bir xil turadi. Tomirlarimiz orasidagi qon ham qochib ketishi mumkin emas demak bu shunchaki o'xshatishdir. Ana o'sha hikoyada yana bir o'xshatish mavjud, ya'ni unda keltiriladiki ko'ngli ochilmoq, tinchlanmoq, hotirjam bo'lmoq ma'nosida ishlatilgan. Albatta asardagi turli mano ko'chish turlarini agar u sizning tilingizda yozilgan bo'lsa, albatta uni tushunish juda oson bo'ladi. Ammo ayrim ibora o'xshatishlarga yaxshi tushunish uchun siz o'sha xalqning tarixi va an'alarini, urf odatlarini ham yaxshi bilishingiz lozim.

Yoki bo'lmasa otlik yigit hikoyasidagi musofir yigitning sevgilisi haqidagi tarifini olaylik u qizning go'zalligini o'n to'rt kechalik oyga o'xshatadi. Bundan tashqari o'sha ertakdagi mehribon kampirning musofir yigitga bog'ning mevasi deya tarif berishi ham mano ko'chishiga bir misol. Ertakdagi sartarosh va uning aka ukalarining laqablarini eslang “assomit” kamgap, “alxaddor” baqiroq “shaqoluq” lofchi, bularda ham metofora qo'llanilgan bo'lib, ya'ni insonning harakter hususiyatiga qarab unga shunday laqab qo'yishgan. Umuman olganda ko'pgina tillarda nafaqat laqablar balki ayrim shaxs ismlarida ham metafora natijasida ma'no ko'chishi yuz bergan masalan: O'zbekcha Muqaddas, Arslon, Shirin, Arabcha: Muxtor (erkin), forscha Mohichehra(oy yuzli), turkcha Elif(yagona) ingilizcha Selena(oyga oid) kabi.

Bundan tashqari asarda ayrim xaqoratli so'zlarda ham metafora ishladi. Masalan inson uchun ham ba'zida unga salbiy ko'chma ma'noda tulki, xo'kiz, it, eshak kabi.

Metafora keltirilgan o'rinlardan yana birida shunday deyiladi:

“U kunlarning birida oxiri ko'rinmaydigan uzun ko'chada ketaverib shunday ochiqbdiki, xatto ko'zlari tinib yurgan yo'lini ko'rmay qolibdi. Birdan ro'parasidagi echkiga ko'zi tushibdi”. (Asardan parcha) Ushbu gapda ko'zi tinmoq va ko'zi tushmoq iboralarida xam metafora ko'zga tashlanadi.

Ushbu 1001 kecha asari arab xalqining qadimiy va muhim yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Albatta ertaklarda, xar bir asarda, hoh roman, hoh qissa, hoh hikoya, hoh ertak bo'lmasin ularning xar biriga o'sha xalqning orzu- umidlari, hoyu havaslari, ushalmagan orzulari, urf odatlari, maqsadlari, an'analari jo milliy va adabiy tarzda keltiriladi. Demak tarjimon faqat asarni tarjima qilib qolmay, o'sha xalqning hissiyotlari, milliyliigi yoritiladi va asardagi jozibani yo'qotmasdan, boshqa bir xalq vakillariga tarjima orqali mahorat bilan yetkazish, albatta tarjimonning mash'uliyatli va sharafli vazifasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirtojiev M. O'zbek tilida polisemiya. — T.: Fan., - 1975. – B. 140-141. Aristotel. Ritorika. Poetika. –M.: Labirint, 2000; Siseron Notiqlik san'ati haqida ikki risola. –T.: 2007. B.299-300.
2. Arutyunova N.D. Metafora i diskurs.//Teoriya metafori. — M.: 1990. –S, 5; Jirmunskiy V.M. Metafora v poetike russkix simvolistov Novoe literaturnoe obozrenie. — 1999, -№1. B.101-103.
3. Sharafiddinov O. Birinchi mo'ljiza. — T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979; T.: 2008. B.170-171.
4. Rasulov T. Badiiy asar qanotlari. - T.:Adabiyot va san'at nashriyoti, 1977; Mamajonov S. SHe'riyat bahsida. T.: Akramov B. Adab. va san'at nashriyoti, 1972;. 190.B.102-103.
5. She'riyat gavhari. (Lirikada obraz muammosi). – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979; SHaropov A. Olamlar ichra olamlar. –T.: 1983; Rahimjonov N. Davr va o'zbek lirikasi. -T.: Fan, 1979; G'afurov I. Lirikaning yuragi. – T.: 1982.B.88-90.